

MAQOLLARDA MILLIY O'ZLIK MUJASSAM: O'ZBEK VA TURK MAQOLLARI QIYOSIDA

Xodjayeva Fatima Timur qizi, Abbosxo'jayeva Muazzam A'zam qizi, Husniddinova

Mubina Fazliddin qizi, Selma Ozan*

Oriental universiteti 1-kurs talabalari

*Ilmiy rahbar - Tillar-2 kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20195044>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek va turk xalq maqollarining qiyosiy tahlili asosida ularning o'xshash va farqli jihatlari yoritilgan. Maqollarning xalq donishmandligi mahsuli sifatidagi o'rni, milliy o'zlikni aks ettirishdagi ahamiyati hamda yosh avlod tarbiyasidagi roli ochib berilgan. Shuningdek, ikki qardosh xalq maqollarida umumiy g'oyalar — halollik, mehnatsevarlik, sabr-toqat, insoniylik kabi fazilatlar uyg'unligi misollar orqali tahlil qilingan. Maqolalarda aks etgan ayrim farqlar esa xalqlarning geografik joylashuvi, turmush tarzi va madaniy muhitiga bog'liq holda izohlangan. Tadqiqot natijalari o'zbek va turk xalqlari o'rtasidagi tarixiy, madaniy va ma'naviy yaqinlikni yana bir bor tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar. Maqol, atasözleri, xalq og'zaki ijodi, milliy o'zlik, qiyosiy tahlil, o'zbek maqollari, turk maqollari, madaniyat, ma'naviy meros, xalq donishmandligi, tarbiya, semantika, mushtaraklik, mentalitet.

Abstract. This article presents a comparative analysis of Uzbek and Turkish proverbs, highlighting their similarities and distinctive features. Proverbs, as a product of folk wisdom, play a significant role in reflecting national identity and preserving cultural values, as well as in the moral education of younger generations. The study examines common ideas found in both Uzbek and Turkish proverbs, such as honesty, diligence, patience, and human virtues, supported by relevant examples. At the same time, certain differences are explained by the geographical location, lifestyle, and cultural environment of each nation. The findings confirm the historical, cultural, and spiritual closeness between the Uzbek and Turkish peoples.

Keywords. proverb, atasözleri, folklore, national identity, comparative analysis, Uzbek proverbs, Turkish proverbs, culture, spiritual heritage, folk wisdom, education, semantics, commonality, mentality

Kirish.

Maqol yo boshqa so'z bilan ifodalasa xalq og'zaki ijodi insoniyatning tarixiy xotirasi va madaniy tafakkurining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ayniqsa, maqollar (paremiyalar) xalq donishmandligi, ijtimoiy tajriba va milliy mentalitetning qisqa, lo'nda hamda obrazli ifodasi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy lingvistika va paremiologiya fanlarida maqollarni qiyosiy o'rganish turli xalqlarning dunyoqarashi, qadriyatları va madaniy o'ziga xosliklarini aniqlashda muhim ilmiy metodlardan biri sifatida qaraladi. O'zbek va turk xalqlari tarixan yagona ildizga ega bo'lgan turkiy xalqlar sifatida umumiy madaniy va lingvistik merosga ega. Shu sababli ularning maqollarida umumiy semantik maydon, o'xshash obrazlar va mushtarak g'oyalar keng uchraydi. Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, o'zbek va turk maqollarini lingvokulturologik jihatdan qiyosiy tahlil qilish orqali milliy o'zlik va madaniy yaqinlik masalalari chuqurroq

yoritiladi. Tadqiqotning maqsadi — o‘zbek va turk maqollarini qiyosiy tahlil qilish orqali ularning semantik, stilistik va lingvokulturologik xususiyatlarini aniqlashdan iborat.

Har bir xalqning bebaho xazinasini ma’naviy merosi bu aynan uning adabiyotidir.

Adabiyotni ko‘hna bir chinor deb ataydigan bo‘lsak, uning tub ildizlari hech shubhasiz, xalq og‘zaki ijodiga borib taqaladi. Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek, «**Biz buyuk tarix, boy madaniyat va bebaho ma’naviy merosga ega xalqmiz**»¹. Shu ma’noda, adabiyot nafaqat badiiy ijod mahsuli, balki xalqning tarixiy xotirasi, ma’naviy qadriyatlarini va dunyoqarashini o‘zida mujassam etgan muhim manbadir. Ayniqsa, xalq og‘zaki ijodi namunalari ertaklar, dostonlar va maqollar milliy tafakkurning eng qadimiy qatlamlarini ifodalaydi. Ular avloddan avlodga o‘tib, xalqning hayotiy tajribasi va axloqiy qarashlarini saqlab kelgandir.

Qadim Sharq adabiyoti tarixi va rivojlanishida turk adabiyotining o‘rni nihoyatda beqiyosdir. Qadimdan madaniyati, tili, dini, urf-odatlarini bir bo‘lgan bu qardosh xalqlar ko‘p asrlar davomida bir- biri bilan iqtisodiy, diplomatik va madaniy aloqalar o‘rnatib kelmoqda. Bu turkiy xalqlarning hamisha qardosh hamda mushtarakligining bir nishonasidir.

Asosiy qism.

Maqollar xalqning asrlar davomida to‘plagan hayotiy tajribasi, dunyoqarashi va ma’naviy qadriyatlarini o‘zida mujassam etgan noyob madaniy merosdir. Ular nafaqat qisqa va lo‘nda fikr ifodasi, balki milliy o‘zlikni anglashda muhim manba sifatida ham xizmat qiladi. Bu so‘zni yanada tiyran tushinish uchun quyidagi gapni keltiramiz « **Til, falsafa va badiiy ijodning o‘ziga xos hodisasi sifatida yuzaga kelgan xalq maqollari folklarning ixcham shakl, ammo teran mazmunga ega bo‘lgan bir janridir. Har biri tilimiz ko‘rkini, nutqimiz nafosatini, aql-farosat va tafakkurimiz mantiqini hayratomuz bir qudrat bilan namoyish etgan va eta oladigan bunday badiiyat qatralari xalqimizning ko‘p asrlik hayotiy tajribalari va maishiy turmush tarzining bamisoli bir oynasidir**»². Endilikda o‘zbek va turk maqollarini qiyosiy tahliliga qaytamiz.

O‘zbek va turk maqollarini qiyosiy tahlil qilish natijasida ularning semantik jihatdan yaqinligi bilan birga, ayrim lingvokulturologik farqlari ham aniqlangandir .

Hozirgi davrda ham turk adabiyoti hamda o‘zbek adabiyoti shu kabi aloqalarni saqlab kelmoqda. Birgina xalq og‘zaki ijodidagi maqol janrini olaylik. Turklarda “**Atasözleri**” deb ataluvchi ushbu janr o‘zbek adabiyotida aynan maqol janriga mos keladi. Buni Elçin Ş. Türk atasözleri ve deyimleri kitobida yozib o‘tgan ushbu so‘zlar orqali ham ko‘rishimiz mumkin «**Atasözü” umumî bir adlandırmadır. Bunun içerisinde darbimeseller ve tâbirler — deyimler yer alır. Darbimesel çeşitli şekilleriyle her şeyden önce bir hüküm ihtiva eder**»³.

«**Atasözü” umumiy nomdir. Uning ichida maqollar va iboralar (deyimlar) ham joy oladi. Maqol (darbimesel) turli shakllarda, avvalo, bir hukm (xulosa)ni o‘z ichiga oladi**». Maqolga kelsa u arabcha so‘zdan olingan bo‘lib “**Otalar so‘zi degan ma’noni bildiradi**”. Bu so‘z shakl hamda ma’no jihatidan ham “Atasözleri” ning aynan o‘zidir. Xalq donishmandligining yuqori namunasi hisoblanmish maqollar o‘zining qadimiyligi, o‘gitlarga boyligi, shuningdek, yosh avlod tarbiyasida alohida o‘rin tutishi bilan ajralib turadi. E’tiborimizni tortgan jihat ushbu qardosh xalqlarda hozirgi kunda qo‘llaniladigan maqollar qay

¹ Sh. M. Mirziyoyev : Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017.

² Sh. TURDIMOV : O‘zbek xalq maqollari – «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005. – 2 bet

³ Elçin Ş. Türk atasözleri ve deyimleri. – Ankara: Türk Dil Kurumu, 2004. – S. 41

darajada o'xshash-u qay jihatdan o'ziga xosliklari mavjud. Quyidagi maqollarga e'tiborimizni qaratsak:

«Suyu görmeden paçayı sıvama»⁴

Bu maqol o'zbek xalqida «*Podadan oldin chang chiqarma*», «*Suvni ko'rmasdab turib etik yechma*»⁵ kabi maqollarga to'g'ri keladi. Uning mazmunida esa har bir ishni qilishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rish lozimligi, shoshilib qaror qabul qilmaslik kerakligi kabi mushtarak ma'nolar yotadi. O'z –o'zidan savol tug'uladi. Nega aynan turk xalqida suv-u o'zbek xalqida chang detali qatnashyapti? Bu o'rinda har bir xalqning geografik jihatdan joylashuvi nazarda tutilgan. Masalan: O'rta Osiyoda sahro va qumliklar ko'p uchrasa, Kichik Osiyo, xususan, Turkiya hududi dengiz bilan o'ralganligi, O'rta yer dengizi aynan, Turkiyaga yaqin joyda joylashganligi bilan izohlanadi. Yoki,

«*Denize düşen yilana sarılır*»⁶ – «*Cho'kayotgan odam xasga ham yopishadi*»

Maqollarida shunga o'xshash umumiylik hamda o'ziga xosliklarni ko'rish mumkin. Turkiy xalqlardagi ushbu maqollar ma'lum doirada: milliy mentalitet hamda bazi urf odatlardagina o'ziga xosliklarni kashf etadi, xolos. Mohiyat esa hamon yaqinligicha, bir butunligini saqlaganicha qolaveradi. Quyidagi maqolda buni ko'rish mumkin:

«*Çorban helal olsa, sokakta iç*»⁷

«*Oshing halol bo'lsa, ko'chada ich*»⁸

Ushbu maqol mazmun jihatidan turk xalqi hamda o'zbek xalqlarida umumiylikni kasb etadi. Har ikkala maqolda ham agar sen biror ishni to'g'ri, halol deb bilsang, elni ko'z o'ngida bajar, halol ne'mat hech qachon yashirincha yeyilmaydi degan ma'no bor. Ammo maqollarning birida osh, ikkinchisida sho'rvaning ishlatilishi bu har bir xalqning o'ziga xos urf-odatlaridan kelib chiqib ifoda etilgan. O'zbek xalqining milliy taomi osh bo'lsa, turk xalqida eng ko'p iste'mol qilinadigan taomlardan biri sho'rvadir. Shuning uchun turk xalqi taomnomasida sho'rvaning bir qancha turlari mavjud (mercimek, mantar, yayla, sebze, işkembe çorbası kabilar) Bu xislatlar yuqoridagi maqolda o'z ifodasini topgan. Undan tashqari turklarda shunday maqol ham borki bu maqolni eshitishimiz bilanoq o'zbek xalqi va turk xalqining dunyoqarashi qanchalik bir-biriga yaqin ekanligini ko'rishimiz mumkin.

«*Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır*»⁹

«*Bir kun ichgan qahvangni qirq yil xotiri border*». Bu bizda «*Bir kun tuz yegan joyingga qirq kun salom ber*»¹⁰ qabilidagi maqolda o'z aksini topadi.

Har ikkala maqolda ham inson ruhiyatini poklikka chorlovchi, uni ma'nan boy inson qilib shakllantiruvchi, halol insofli komil shaxs qilib tarbiyalovchi o'gitlar mavjud. Bu ham qardosh xalqlarning aynan bir elatdan tarqalganligidan va moziyini ayni bir yakdil tafakkur yoritib turganligidan dalolatdir. Yana shunday bir maqol ham borki uni yuqoridagi fikrimizning dalili desak mubolag'a bo'lmaydi:

⁴ Elçin Ş. Türk atasözleri ve deyimleri. – Ankara: Türk Dil Kurumu, 2004. – S. 11

⁵ Sh. TURDIMOV : O'zbek xalq maqollari – «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005. – 5 bet

⁶ Elçin Ş. Türk atasözleri ve deyimleri. – Ankara: Türk Dil Kurumu, 2004. – S. 4

⁷ Elçin Ş. Türk atasözleri ve deyimleri. – Ankara: Türk Dil Kurumu, 2004. – S. 55

⁸ Sh. TURDIMOV : O'zbek xalq maqollari – «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005– 15 bet.

⁹ Elçin Ş. Türk atasözleri ve deyimleri. – Ankara: Türk Dil Kurumu, 2004. – S. 19

¹⁰ Sh. TURDIMOV : O'zbek xalq maqollari – «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005. – 12 bet

« **Bilmemek ayıp değildir, Sormamak ayıp** »¹¹

Bu maqol o'zbek tilida «*Bilmaslik ayb emas, so'ramaslik ayb*» deya tarjima qilinadi. Ha, inson biror narsani bilmasligi ayb emas, o'sha narsani bilishga intilmaslik aybdir. Yoki, bu odamdan so'ramayman unga o'zimni teng ko'rmayman degan fikrga kelmoqlikning o'zi ayb! Bu o'rinda Hazrat Alisher Navoiy bobomizning «*Bilmaganni so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim*»¹² degan ibratli so'zlarini keltirish o'rinlidir. Hazrat bobomiz aynan bilmaganni so'rab o'rgansanggina olimlik darajasiga yeta olasan. Agar orlanib o'zingni o'zgalardan ustun tutib, kelib-kelib sendan so'rymanmi, undan ko'ra so'ramaganim ma'qul demoqlikni ayb deydilar. Bu bilan yangi bir ilm shu'lasidan bebahra qolishing ya'ni, bir umr o'zingga –o'zing zolimlik qilib qo'yishing mumkin deya ta'kidlaydilar. Axir, dunyoda biror kimsani, hatto, o'zini –o'zi ilim olishdek oliy ne'matdan mosuvo qilish bu zolimlik botqog'ining eng tubi emasmi?! Bu kabi maqollar inson tarbiyasi uchun nihoyatda ahamiyatlidir. Ularni ikki qardosh xalqlar dunyoqarashida birdek o'rin tutishi eng quvonarli holatdir.

« **Baş dille tartılır** »¹³

Ushbu maqolni so'zma so'z tarjima qiladigan bo'lsak "Boshni kesadigan tildir" degan ma'no kelib chiqadi. Bu esa o'zbek xalq og'zaki ijodidagi «*Tilingni avayla kesilmas boshing*», «*Qora boshning yovi qizil tildir*», «*Yomon gap bosh qozig'i*», «*Yomon til boshga balo keltirar*»¹⁴ kabi maqollarda o'z ifodasini topadi. Har ikkala qardosh xalqlarning o'tmishi va bugunida birdek qo'llanilib kelinayotgan bu kabi maqollarning yosh avlod kamolotida tutgan o'rni nihoyatda beqiyosdir. Ushbu maqollar o'zbek hamda turk xalqining tarixi, dunyoqarashi qanchalik yaqinligini ko'rsatadi. Balki, ushbu maqollar paydo bo'lgan davrda turkiy xalqlar hali millat, elat bo'lib ajralib ketmagandir. Shuning uchun maqollar mohiyatida bir butunlik, mushtaraklik majud bo'lsa ajab emas. Zero, Adabiyot moziyini yoritib turgan shamchiroqdir. Kimning kim ekanligi anglatib turuvchi omil ham hech shubhasiz adabiyotdir.

Bu kabi maqollar yosh avlod tarbiyasida muhim o'rin tutadi va axloqiy me'yorlarni mustahkamlaydi.

Olib borilgan qiyosiy tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, o'zbek va turk maqollari umumiy tarixiy ildiz va mushtarak madaniy asosga ega bo'lib, ular orqali ikki xalqning dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy tajribasi yaqqol namoyon bo'ladi.

Tahlil jarayonida aniqlanishicha, maqollarda ifodalangan asosiy g'oyalar — halollik, mehnatsevarlik, sabr-toqat, bilimga intilish va insoniylik kabi fazilatlar har ikkala xalq uchun umumiy semantik yadroni tashkil etadi. Shu bilan birga, maqollarda qo'llanilgan obrazlar, leksik birliklar va ifoda vositalari milliy-madaniy muhit, geografik sharoit va turmush tarziga bog'liq holda o'ziga xoslik kasb etadi.

Lingvokulturologik nuqtai nazardan qaraganda, maqollar milliy mentalitetni aks ettiruvchi muhim til birliklari bo'lib, ular orqali xalqning tarixiy xotirasi, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy munosabatlari ifodalanadi.

Natijada, o'zbek va turk maqollarini qiyosiy o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatlararo aloqalarni anglashda ham muhim ilmiy ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Bu

¹¹ Elçin Ş. Türk atasözleri ve deyimleri. – Ankara: Türk Dil Kurumu, 2004 – S. 46

¹² Sh. TURDIMOV : O'zbek xalq maqollari – «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005. – 25 bet

¹³ Elçin Ş. Türk atasözleri ve deyimleri. – Ankara: Türk Dil Kurumu, 2004 – S. 32

¹⁴ Sh. TURDIMOV : O'zbek xalq maqollari – «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005. – 28 bet

esa turkiy xalqlar o'rtasidagi ma'naviy yaqinlik va madaniy mushtaraklikning davomiyligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dundes A. On the Structure of the Proverb // Proverbium, 1975.
2. Elçin Ş. Türk atasözleri ve deyimleri. – Ankara: Türk Dil Kurumu, 2004.
3. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: "O'zbekiston", 2017.
4. Hasanov B. O'zbek paremiologiyasi asoslari. – Toshkent, 2010.
5. Kramsch C. Language and Culture. – Oxford: Oxford University Press, 1998. – 134 p.
6. Mieder W. Proverbs: A Handbook. – Westport: Greenwood Press, 2004. – 304 p.
7. Norrick N. How Proverbs Mean: Semantic Studies in English Proverbs. – Berlin: Mouton, 1985. – 213 p.
8. Permyakov G. From Proverb to Folklore: Studies in Paremiology. – Moscow: Nauka, 1988.
9. Rahmatullayev Sh. O'zbek xalq maqollari. – Toshkent: Fan nashriyoti, 1987.
10. Rasulov R. Til va madaniyat o'zaro aloqasi. – Toshkent, 2015.
11. Sh. TURDIMOV : O'zbek xalq maqollari – «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.
12. Wierzbicka A. Understanding Cultures Through Their Key Words. – Oxford: Oxford University Press, 1997. – 317 p.